

JURNAL TESLA

REDAKSI TESLA

Pemimpin Umum	: Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D (Untar) <i>Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara</i>
Ketua Dewan Penyunting	: Dr. Ir. Endah Setyaningsih, MT. (Untar)
Wakil Ketua Dewan Penyunting	: Yohanes Calvinus, ST. MT.
Dewan Penyunting Ahli	: Prof. Dr. Ir. Dali Santun Naga, MMSI. (Untar) Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT. (Usakti) Ir. Hadian Satria Utama, MSEE. (Untar) Dr. Ir. Eko Syamsuddin, M.Eng. (BPPT) Didi Surian, Ph.D. (Untar) Henry Candra, S.T., M.T., Ph.D. (Usakti)
Penyunting Pelaksana	: Joni Fat, ST. ME. Drs. F.X. Sigit Wijono, MT. Suraidi, ST. MT. Meirista Wulandari, ST. M.Eng. Yohanes Calvinus, ST.MT
Pelaksana Teknis	: Sofyan Maulana A.Md. Kom
Penerbit	: Program Studi Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara
Alamat Penerbit	: Jln. Letjen. S. Parman No. 1 Jakarta – 11440 Telp : 021-5638359 , 5672548 Fax : 021-5663277 Email : tesla@ft.untar.ac.id Web : https://journal.untar.ac.id/index.php/tesla/index

Nama “TESLA” diambil dari nama tokoh seorang ilmuwan listrik yang diabadikan menjadi satuan medan magnetik yaitu NIKOLA TESLA, yang lahir di Kroasia. Jurnal TESLA merupakan Jurnal Ilmiah Teknik Elektro yang diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan Oktober. Sejak Bulan Oktober 2009, Jurnal TESLA telah menjalin kerjasama dengan Indonesian Experts Electronics – Jakarta (IEE-J) yang mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan Jurnal Teknik Elektro menjadi berkualitas.